

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

AMY JANE A. QUINTINITA

Student

Cotabato Foundation College of Science and Technology

amyjane695@gmail.com

"PANSAMANTALANG TAHANAN"

Ako'y may apat na sulok sandigan sa bawat hamon

Akoy lalong tumitibay sa paglipas ng panahon

Anumang sakunang dumating lagi kang iaahon

Kaya laging isaisip ang iyong muling pagbangan

Init man at ulan iyong kasangga sa bawat laban

Gayundin sa kalungkutan lagi mong maaasahan

Iyong halakhak at hinagpis akin ng nasaksihan

Kasama ang poot at galit na iyong naramdaman

Araw ng iyong paglisan aking pinaghahandaan

Masakit man subalit iyon na ang patutunguhan

Sana'y iyo ng makamit magandang kinabukasan

Ng ang hirap at pagod tuluyan mo ng mabayaran

Masakit man sa akin na ako'y iyong lilisanin

Subalit ito ang landas na lagi kong tatahakin

Hiling ko lamang na sana'y iyo ring alalahanin

Magagandang alaala wag mo rin sanang limutin